

“İngiltere'nin Kıbrıs Adasını İşgal Süreci ve Nedenleri”

■ Abdulvahap ALICI *

The Process And Reasons For England's Occupation of the Island of Cyprus

ÖZ

Kıbrıs adası bulunduğu stratejik konum itibarıyla Doğu Akdeniz'in kontrol edilmesi ve savunulmasında önemli bir noktadır. On dokuzuncu yüzyılda küçülen Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere ve Rusya bölgedeki etkinliklerini artırmıştır. Rusya, Balkanlarda toprak kazanımıyla etki alanı oluşturarak güçlenirken, İngiltere ve Fransa, Levant ve Mısır bölgesindeki ticari yatırımları ile nüfuzunu artırmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Anadolu içlerine yürümesinden 93 Harbi'ne kadar İngiltere'nin garantörlüğü altındadır. Doğu Sorunu'nu teşkil eden bu topraklar Hindistan yolunun güvenliği karşılığında Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Ancak 93 Harbi'nin yıkıcı etkisi ile Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden ziyade varlığı tehlikeye girmiştir. Bunun üzerine İngiltere bir yandan Rusya'nın masada en azla yetinmesini hedeflerken diğer yandan da bölgedeki askeri varlığını artıracak yollar aramıştır. Bu noktada Kıbrıs, yolların güvenliğini sağlamak için seçilmiş ve Doğu Sorunu'nun bir süre için rafa kaldırılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada adanın bırakılmasına yol açan nedenler Osmanlı ve İngiltere boyutu ile incelenmiştir. Bu amaçla Osmanlı ve İngiliz arşivlerinin yanı sıra dönemin gazetelerinden ve telif eserlerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Doğu Sorunu, İngiltere, Osmanlı Devleti, Rusya.

SORUMLU YAZARLAR/CORRESPONDING AUTHOR

Abdulvahap ALICI
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya/Türkiye.
E-posta/E-mail: avalici@erbakan.edu.tr

Başvuru/Submitted: 10.04.2025
Son Revizyon/Last Revision Received: 05.06.2025
Kabul/Accepted: 15.06.2025

ATIF/CITATION:
Abdulvahap, Alıcı "İngiltere'nin Kıbrıs Adasını İşgal Süreci Ve Nedenleri" Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 34, (2025), 1-15

Abstract

The island of Cyprus has long been a crucial point for the control and defense of the Eastern Mediterranean due to its strategic location. In the nineteenth century, despite the decline of the Ottoman Empire, both England and Russia intensified their activities in the region. While Russia strengthened its position by establishing a sphere of influence through territorial acquisitions in the Balkans, England and France expanded their influence via commercial investments in the Levant and Egypt. From the time of Kavalalı Mehmet Ali Pasha's invasion of Anatolia until the War of 1877-1878 (also known as the Russo-Turkish War), England had guaranteed the territorial integrity of the Ottoman Empire. These territories, central to the so-called "Eastern Question," remained under Ottoman sovereignty in exchange for securing the route to India. However, the devastating consequences of the War of 1877-1878 posed an existential threat to the Ottoman Empire, surpassing concerns about its territorial integrity. In response, England sought to minimize Russian gains in post-war negotiations while simultaneously seeking opportunities to increase its military presence in the region. It was in this context that Cyprus was selected as a key strategic location to ensure the security of trade routes, temporarily shifting attention away from the Eastern Question. This study examines the reasons for the transfer of Cyprus from both Ottoman and British perspectives. To this end, Ottoman and British archival sources, as well as period newspapers and copyrighted works, have been consulted.

Keywords: Cyprus, Eastern Question, Britain, Ottoman Empire, Russia.

Giriş

İngiltere, Hindistan'da mevcut siyasi varlığını devam ettirmek için 1857 yılında gerçekleşen Hint Ayaklaması'ndan sonra doğrudan idare biçimini benimsedi. Nitekim East India Company'nin Babür hükümdarlarından aldığı fermanlar yoluyla kurulan siyasi ilişki Kraliçe'nin doğrudan yönetimi ile değiştirildi.¹ Bu tür önlemler ile bölgedeki idare güçlendirilirken Müslüman varlığı nedeniyle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve devamlılığı da göz ardı edilmemiştir. Zira bundan önce cereyan eden siyasi ittifaklar iki ülke arasında zorunlu bir siyasi birliktelik olduğunu ortaya koymaktadır. Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa, Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşmıştır. Savaş sonrasında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin mevcut haliyle korunacağı bir statü tesis edilmiş ve bu durum 93 Harbi'ne kadar sürmüştür. Bu süre boyunca İngiltere ve Fransa'nın Mısır ve Levant'ta ticari ve siyasi etkinliği artarken, Osmanlı Devleti Balkanlarda ve Arapça konuşulan Müslüman topraklarında meydana gelen isyanlar, idari reformlar ve ekonomik borçlar nedeniyle siyasi gücünü kaybetmiştir.²

Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin dış borçları iflası getirmiştir. Dış borçlar nedeniyle Osmanlı Devleti 1875 yılında moratoryum ilan etmiş ve borçlarını ödeyemeyeceğini bildirmiştir. Ramazan kararnameşi adı verilen bu düzenleme ile borç faizlerinin yarısının ödenebileceği bildirilmiştir. Bu uygulama sürdürülebilir olmamış ve 1876 yılının Nisan ayında bütün ödemeler durmuştur.³ Ekonomik sıkıntıların ülkenin iflasını getirmesi iç karışıklıkların daha da artmasına neden oldu. Özellikle 1875 yılında gerçekleşen Sırp İsyanı ve takip eden olaylar Rusya'nın bölgeye ilgisini artırmıştır.⁴ Rusya'nın politik karşıtlığını İngiltere kamuoyunun Osmanlı Devleti'ne Bulgar kargaşası nedeniyle karşıtlığı takip etti. Bu durumun oluşmasında Gladstone'un söylentilere dayalı tezlerini İngiliz parlamentosunda dile getirmesi belirleyici olmuştur.⁵ Bütün bu nedenselliğin oluşturduğu stratejik süreç Rusya'nın kadim amaçlarına yönelik yeni manevralar yapmasına neden olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nin Müslüman topraklarına komşu olarak konuşlanan Rusya'nın hedefi Anadolu içlerine ve Çukurova'ya ulaşarak denizle iletişimin sağlanmasıdır. Böylece bölgedeki İngiliz çıkarları tehdit edilecek ve Hindistan yolu tehlikeye girecekti.⁶ Rusya'nın 1877-78 savaşını Balkanlardaki karışıklıkları bahane ederek başlatması aynı zamanda uzun zamandır rafa kaldırılmış sorunların yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunların en önde geleni Osmanlı Devleti'nin nasıl paylaşılacağı ve barındırdığı gayrimüslimlerin statüsünün ne olacağıdır.

¹ Francis William Buckler, "The Political Theory of the Indian Mutiny", *Transactions of the Royal Historical Society*, no. 5, 1922, s. 80.

² Nedim Dikmen, "Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları", *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, no. 19.2, 2005, s. 140; M. Tayyip Gökbilgin, "1840'tan 1861'e Kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve Dürziler", *Belleten*, vol. 10, no. 40, 1946, s. 703.

³ Dikmen, agm., s. 147.

⁴ Martina Baleva, "The Empire Strikes Back. Image Battles and Image Frontlines during the Russo-Turkish War of 1877–1878", *Ethnologia Balkanica*, no. 16, 2012, s. 282; Kati Parpei, "This Battle Started Long Before Our Days..." The Historical and Political Context of the Russo-Turkish War in Russian Popular Publications, 1877–78", *Nationalities Papers*, no. 49.1, 2021, s. 162-163.

⁵ Cameron Whitehead, "Reading beside the Lines: Marginalia, WE Gladstone, and the International History of the Bulgarian Horrors", *The International History Review*, no. 37.4, 2015, s. 866.

⁶ Halil İbrahim Görür, "İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosluğu: Açılışı ve İlk Dönem Faaliyetleri 1854-1860", *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi*, no. 45, January 2019, s. 92-93.

Her ne kadar İngiliz kamuoyunu yönlendiren Gladstone, Osmanlı Devleti'nin Bulgar isyancılara müdahalesini şiddetle eleştirerek Osmanlı karşıtı bir kamuoyu oluştursa da İngiltere diplomatik olarak Osmanlı Devleti'ni desteklemeyi sürdürmüştür. İstanbul'da 1876 yılında toplanan konferansta İngiltere örtülü olarak Osmanlı Devleti'ni desteklemiş ve konferans Rusya'nın beklediği gibi sonuçlanmamıştır.⁷ Diğer yandan Rusya'nın Avusturya ile saldırmazlık antlaşması yapması İngiltere'yi bölgede yalnız bırakmıştır. Bu durumda İngiliz çıkarları için Osmanlı Devleti'ni desteklemekten başka makul bir yol görünmemektedir. Rusya'nın olası bir saldırısı Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını tamamen kaybetmesi ve Rusya'nın Anadolu topraklarına doğru ilerlemesi ile sonuçlanacaktır. İngiltere bu durumun oluşmasını engellemeliydi. Bunun için Rusya'nın bölgede ilerlemesinin önüne geçecek ve gerektiğinde karşı koyacak bir askeri depo bölgesi bulunması hedeflenmiştir.⁸ Süveyş Kanalı ve Levant bölgesindeki çıkarlarını korumak isteyen İngiltere 29 Ekim 1876'da Yüzbaşı Ardagh'ı ve daha sonra Robert Home'u Trakya, Marmara, Girit ve Süveyş bölgesindeki savunma hatlarını belirlemek ve mühimmat bölgesi bulmakla görevlendirmiştir.⁹ Literatürde *place d'armes* noktası olarak ifade edilen bu yer stratejik bir konumda yer almalı ve korunaklı olmalıydı. İncelemeler neticesinde bu yer için Kıbrıs adası belirlenmiştir. Bu sayede İngiliz kamuoyunu uzun zamandır meşgul eden Osmanlı Borçları hususunda da adım atılmış olacaktı. Zira adanın gelirlerinin borçlara karşılık alıkonulmasına karar verilmişti. Mısır'ın işgalinden sonra Kıbrıs'ın elde tutulmasının en başta gelen nedeni Osmanlı borçları meselesidir. İngiltere'de borçlar için kurulan komisyon Kıbrıs ve Bulgaristan vergilerinin Osmanlı borçları teminatı için yeterli olmadığını ileri sürmüştür.¹⁰ İngiliz alacaklılar Londra'da City Terminus otelinde Bourke'den irade ile ilgili bilgi almak için toplandılar. Bourke, Osmanlı Devleti'nde borçları tahsil etmenin oldukça zor olduğunu dile getirmiştir. Bulgaristan gelirleri açıkça devredilmemiştir ve Kıbrıs gelirlerine 1855 borçlarına karşılık olarak İngiltere el koymuştur.¹¹ İngiltere 1855 borçlarına kefil olmuştu ve Osmanlı Devleti ödemezse kendisi ödemek zorunda kalacaktı. Buna karşın Kıbrıs adasının ele geçirilmesi 1877'de Osmanlı Devleti'nin iflasını açıklamasından itibaren konuşulmaya başlandı. İngiltere, Kıbrıs'ı ele geçirerek kendi payına düşen ödemeyi adadan elde ettiği gelirlerle ödemeyi planladı. İstenilen tutarlara ulaşılmasa da Kıbrıs adası Osmanlı idaresinden çıkana kadar Osmanlı borçlarını ödemeye devam etmiştir.¹²

a. 93 Harbi Öncesinde İngiliz ve Rus Planları

Rus-Osmanlı çatışmasının coğrafi sınırlarını kapsayan bölgeler başta Balkanlar olmak üzere Doğu Sorunu'nun temelini teşkil etmiştir. Doğu Sorunu'nda İngiltere, Rus ilerlemesini durdurmak için sorunun devam etmesinden yana olmuş ve Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Avrupa Uyumu'nun bir parçası olmasını sağlamıştır. Böylece sorunun çözülmesi ertelenmiş ve İngiltere ekonomik ve siyasi kazanımlarla bölgede etkisini artırmıştır. Yıkıcı 93 Harbi yenilgisi sonrası Osmanlı Devleti, Anadolu topraklarının Rus işgali tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu işgale karşı ön almak ve Ermenileri olası bir

⁷ Heinz A. Richter, "The Grand Game and Britain's Acquisition of Cyprus", *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ*, no. 12.17 2014, s. 87.

⁸ Dwight E. Lee, "A Memorandum Concerning Cyprus, 1878", *The Journal of Modern History*, no. 3.2, 1931, s. 235.

⁹ Nikolaou Kyrillos, "Un coup diplomatique et géostratégique britannique : la prise de Chypre par l'Angleterre (1878) et la réaction française", *Cahiers de la Méditerranée*, 71, 2005, s. 215; Dwight E. Lee, *Great Britain and the Cyprus Convention Policy of 1878*, Cambridge, 1934, s. 235.

¹⁰ "Turkish Finance", *Times*, 10 Oct. 1881, s. 5.

¹¹ "The Turkish Debt", *Times*, 21 Jan. 1882, s. 10.

¹² Richter, *agm.*, s. 92-93.

işgalde kendi ajanları olarak kullanmak isteyen İngiltere, Berlin Antlaşması'nı takiben Osmanlı ülkesinde askeri konsolosluklar açmıştır. Merkezi Sivas olmak üzere açılan bu temsilciliklerden Erzurum, Kayseri, Konya ve Halep gibi bölgelere görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konsolosların görevi bölgelerindeki idari, hukuki ve ekonomik sorunları merkeze bildirerek İstanbul'un müdahale etmesini sağlamaktır. Özellikle emniyet ve asayişin sağlanması hedeflendi. Diğer yandan konsolosların harita gibi askeri teknik alanlarda uzmanlaşmaları ve bölgede dolaşarak fiziki ve demografik bilgi elde etmeleri olası bir savunma savaşına karşı ön alma amacı gütmüştür.¹³ Bunun dışında İngiltere, Müslüman olmayan olası müttefiklere yönelik planlarını korumuştur. Nitekim Kıbrıs'ı ele geçirmesine Ermenilerin haklarının savunulması tezini ileri sürerek meşruiyet kazandırmaya çalışmıştır.¹⁴

Dini motivasyonların tarafların birbirlerine düşmanlıklarında belirleyici olduğu görülmektedir. Nitekim Rusya, Osmanlı-Rus Savaşı'nın bir "Haçlı Seferi" tezi olduğunu ileri sürene kadar Bulgar Hristiyanlardan beklediği hareketi ve desteği görememiştir. Bundan sonra taraflar arasındaki düşmanlık belirginleşmiştir. Kozaklar ve Bulgar düzensiz birlikleri acımasızca saldırılarına devam etmişler ve Türklerin ayırım gözetmeksizin yok etmeye çalışmıştır. Bu sırada Londra'da Türklere yardım için kurulan fon Southampton'dan İstanbul'a bir gemi yardım göndermiştir.¹⁵

İngiltere'nin Doğu Sorunu'nun çözümünü geciktirmeye yönelik çalışmalarını, bu söylemin teorik ve pratik olarak belirlemeye başlamasını takiben görmek mümkündür. Diyarbakır'da 1854 yılında İngiliz konsoloslugu açılmasının nedenleri bölge hakkında demografik, iktisadi ve siyasi bilgi toplamaktır. Böylece bölgede cereyan eden gelişmelere göre İngiliz devleti rasyonel politikalar ortaya koyacaktı. Nitekim konsoloslugun açılması için gösterilen kolaylık ve memnuniyet Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile karşılıklı bir politika yürüttüğünü göstermektedir.¹⁶ Medlicott'a göre II. Abdülhamid, Kıbrıs'ı İngiltere'nin dış politikasını Rusya'ya karşı savunma hattı inşa edilmesi üzerine kurması ve savunma işlerine enerji harcamalarını sağlamak için vermiştir. Nihayetinde askeri konsolosluk sistemi 1882'de son bulmuş ve istenilen reformlar gerçekleşmemiştir.¹⁷ Böylece II. Abdülhamid iki güçlü düşmanın birbirlerine karşı politika geliştirerek düşmanlıklarının artmasını sağlamıştır.

Rus işgalinin Anadolu'nun içlerine ilerlemesine karşın İngiltere bölgede bir savunma savaşı yürütmeyi planlamıştır. Bu doğrultuda Erzincan, Maraş, Halep ve İskenderun¹⁸ hattında olası bir Rus işgali tahmini yapılmıştır. (*Probable Concentration and Line of Operation in the Event of an Occupation of Asia Minor by Russia*)¹⁹ İngilizler Rusların Balkanlardan ilerleyişinin Avusturya saldırısı tehdidi nedeniyle sınırlı kalacağını tahmin etmiştir. Zira Almanya ve Avusturya, Tuna nehri ağzının Rusya tarafından ele geçirilmesine izin vermeyecektir. Avusturya tarafsız kalırsa Rusya'nın ilerlemesini engellemek İngiltere için oldukça zor olacaktı. Ancak Rusya'nın Anadolu'dan ilerleyişini engellemek için İngiltere'nin bir üssü ve

¹³ Emel Demir Görür, "Teğmen Herbert Chermide'in Raporlarında Keldaniler, Nasturiler, Yezidiler Ve Kürtler (1881-1882)", *Tarih İncelemeleri Dergisi* 36, no. 1, July 2021, s. 92-93.

¹⁴ Edward G. Browne, "England's Duty to Cyprus", *The New Review; London*, vol. 15, no. 90, Nov 1896, s. 510.

¹⁵ Ashmead Bartlett, "Turkish Compassionate Fund", *Daily Telegraph*, 6 Aug. 1878, s. 3.

¹⁶ Görür, *age.*, s. 99-100.

¹⁷ William Norton Medlicott, "The Gladstone Government and the Cyprus Convention, 1880-85", *The Journal of Modern History*, no. 12.2 1940, s. 207-208.

¹⁸ Lee, *agm.*, s. 240.

¹⁹ TNA, FO, 881/3677. *The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia*, War Office: London, 1876, s. 8.

karaya çıkarılmak üzere yeterli sayıda askeri olmalıdır.²⁰ İngiltere, Rusya'nın ana harekât hattı Trabzon-Bayburt, Poti-Batum- Artvin, Ahıska-Ardahan-Oltu, Ahılkelek-Ardahan, Gümrü-Kars, Erivan-Balık-Göl-Külpi, Ervan-Orgof- Bayezid, Nahçıvan-Maku-Bayezid, Nahçıvan-Dilman-Musul hattı olacak çıkarımını yapmıştır. Buna göre Anadolu'yu işgal için en müsait yer Kars'tır. Zira buradan Erzurum'a ulaşmak kolay olacaktır. Diğer yerler ise coğrafi olarak kalıcılığın sağlanması oldukça zor olan yerlerdir ve bazı bölgeler İran toprağıdır.²¹

Diplomatik temsilciliklerin açılması savunma mücadelesinin diğer bir boyutudur. Bu doğrultuda bölgenin stratejik olarak korunaklı ve tahkim edilebilir bölgelerinde konsolosluklar açılmıştır. Bu politika 93 Harbi'ne kadar benimsenmiş, Berlin Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Osmanlı Devleti'nin politikası tamamen ters yüz olmuştur. Bölgedeki coğrafi şartlar itibarıyla olası bir Rus işgalinde Erzurum ve Bitlis hattında tutunan Rus saldırı güçleri Sivas'tan batıya doğru Beyazıt'tan güneye doğru kolayca ilerleyecektir. Ancak II. Abdülhamid'in etkili bölgesel güçlerinden Hamidiye alayları Ruslar için bir endişe kaynağıydı. Osmanlı Devleti bu bölgedeki Kürt aşiretlerini kendi tarafına çekmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Rus ve İngilizler Osmanlı Devleti'nin İran sınırındaki Sünni topluluklar üzerinde etki oluşturmada rahatsızdı.²² Rusların Süryanileri Rus kilisesine bağlama çabaları ve demir yolu hattının Julfa'ya kadar uzatılması planı olası bir Doğu Anadolu işgalinin göstergeleridir.²³

Bosna Hersek bölgesinde 1875 yılında isyan başladığında oyunun aktörleri eskisinden oldukça farklıydı. Slavların bağımsızlık isteğinin destekçisi Rusya etki alanını her geçen gün genişletiyordu. Avusturya güçlü bir Sırbistan istemiyor ve Bosna-Hersek'i işgal etmeyi planlıyordu. Tarafların hemfikir olduğu konu Osmanlı Devleti'nin bölgedeki varlığının son bulacağıydı. Ancak bunun nasıl olması gerektiği konusunda anlaşamıyorlardı. Rusya ve Avusturya, *Dreikaiserbund*'un üyeleri olarak Bismarck'ın liderliğinde Berlin Memorandum'unda bir araya gelmiş ve bölgede Avrupalı konsolosların kontrol edeceği bir reform süreci başlatmıştır. İngiltere bunu kabul etmemiş ve sürecin dışında kalmıştı.²⁴ Balkanlarda etki alanı zayıflayan İngiltere bunun Ermeniler ve Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerle kurduğu ilişki ile dengelemeye çalışıyordu. Bu bağlamda İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesinin muhtemel nedeni Ermeniler için Müslüman saldırılarına karşı hızlı müdahale olarak ifade edildi. Müslümanlar için halifenin Rus saldırılarından korunması İngiltere'nin bölgedeki varlık nedeni idi. Tabii ki bu söylemlerin daha rasyonel ve elle tutulur amaçları vardır. Zira İngilizlerin Ermenilerle iletişim kurması ve Ermenileri korumasının nedeni Rus etkisinin kırılması ve bölgede İngiliz etkisinin artırılmak istenmesidir. Diğer yandan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce Robert Home'un Anadolu'ya gönderilmesinin nedeni Rus ilerleyişini engellemek için stratejik alanlar belirlemektir. Home, bu amaçla ilk olarak Çanakkale'yi en mantıklı yer olarak işaret etmiştir. Önerilen diğer yerler Girit, Mısır ve Rodos'tur. Kıbrıs, Kars ve Erzurum Rus işgaline karşı ele geçirilmesi gereken yerler olarak ortaya konmuştur.²⁵

²⁰ TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876, s. 1.

²¹ TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876, s. 2-3.

²² Fatih Karloğlu, "Van'da Coğrafyacı Bir İngiliz Konsolos Yardımcısı Yüzbaşı Bertram Dickson'ın Kolonyal Bağları ve Osmanlı-İran Sınırı Üzerine Gözlemleri", *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi* 4, no. 8, Temmuz 2022, s. 813-815.

²³ Karloğlu, *agm.*, s. 816.

²⁴ Richter, *age.*, s. 86.

²⁵ Lee, *age.*, s. 32-37.

b. Kıbrıs'ın Alıkonulmasına Giden Süreç

Osmanlı Devleti'nin ağır yenilgisi ve Osmanlı-Rus ateşkesinin Ocak'ta imzalanmasından sonra Şubat ayında İngiltere olası bir Rus işgaline karşı Boğazlara donanma göndermiştir. Bunun üzerine Rusya İstanbul'u işgal hakkı doğduğunu ileri sürmüştü ancak İngiliz donanması Mudanya'ya kadar çekilince bu iddiasından vazgeçmiştir.²⁶ Salisbury Mart ayı başlarında Robert Home'a Akdeniz'de stratejik bir noktanın ele geçirilmesi gerekliliğini sorduğunda Home, buranın Kıbrıs olması gerektiği cevabını vermiştir.²⁷ Lord Beaconsfield 27 Mart'ta Kraliçe'ye Kıbrıs'ın ele geçirilmesini önerdi. Ancak kesin karar verilmemiştir. Kıbrıs'ın ada olması korunma maliyetini azaltacak ve ticari bölgelere yakın olması İngiliz etkinliğini artıracaktır.²⁸

Kıbrıs'ın geçici olarak İngiltere'ye bırakılmasına giden süreç Çırağan Hadisesi'nden iki gün sonra başlamıştır. Bu olaydan iki gün sonra ilk önce tercüman gelerek Büyükelçinin faydalı bir iş için geleceğini bildirmiştir. II. Abdülhamid bu teklife kesin bir cevap vermemiş; karar Heyet-i Vükela istişaresine bırakılmıştır. Ancak bu tekliften Meclis-i Vükela reisi Sadık Paşa ve Dışişleri Bakanı Safvet Paşa'nın haberi olduğu daha sonra ortaya çıkmıştır. Bu durum II. Abdülhamid'in tahtın acemiliği ve Çırağan Baskını'nın karmaşıklığı sonrasında ciddi bir karar ile baş başa bırakıldığını göstermektedir. Zira Abdülhamid'e göre konferanstan beklenen yarar elde edilmemiştir.²⁹ Meclis-i Vükela mazbatasında ön antlaşmanın seyri şöyle anlatılmıştır. Salisbury, 23 Mayıs tarihinde Sadaret'e gelerek Rus istilasına karşı askeri savunma (*alliance defensive* ya da *istikbalen savunma*) teklifini sunmuştur.³⁰ Bunun için Kars, Ardahan ve Batum'da ıslahat yapılmasını ve Kıbrıs adasının tasarrufunu talep etmiştir. Salisbury'e göre İngiltere, Osmanlı Devleti hakkındaki iyi niyetini şimdiye kadar yaptığı fiillerle ortaya koymuştur. Bunun için İngiltere şimdiye kadar ses edilmeyen Ayestefanos Antlaşması'nın bir kongreye konu edilerek her bir maddenin sıkı sıkı tartışılmasını temin edecekti. Rusya tekrar savaşı göze alamayacağı için bunu kabule mecbur kalacaktı. Salisbury adanın seçilmesini Anadolu'ya asker sevki için kolaylık sağlaması olarak açıklamıştır. Meclis adanın devrinde karar kılmış ve bunda fayda görerek idari ve ekonomik şartların kararlaştırılmasında uzlaşmıştır.³¹

İngiliz donanmasının 13 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'na gönderilmesinde 3 Mart'ta Ayestefanos Antlaşması'nın yapılmasıyla oluşan yıkıcı Rus tehdidi belirleyicidir. İngiltere'nin nihai hedefi Rus etki alanını sınırlamaktır. Derby, parlamentoda yaptığı konuşmada Rusların özellikle Ermenilerin yaşadığı yerlerde etkili olacağı ve etkinlik üreteceği üzerinde durmuştur. Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde reform yapılmasının amacı Ermenilerin hayatlarının iyileştirilmesi değildir. Osmanlı Devleti'ne karşı Ermenilerin savunucusunun İngiltere olduğu tezinin güçlendirilmesidir. Böylece bölgede Rus varlığına ihtiyaç kalmayacaktı. Eğer Rusya bunlara rağmen bölgede etkinlik gösterirse bunu engellemek için İskenderun ya da Kıbrıs ele

²⁶ Lee, *age.*, s. 68-69.

²⁷ Lee, *agm.*, s. 236.

²⁸ Lee, *age.*, s. 72, 79.

²⁹ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Yıldız Esas Evrakı (Y..EE..), 4 – 13, H-02-07-1295.

³⁰ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Hariciye Nezâreti Londra Sefareti Belgeleri (HR.SFR.3), 263 – 25, M-24-07-1878.

³¹ BOA., Y..EE., 94 – 78, H-03-06-1295.

geçirilmelidir.³² Zira İngiltere'nin Kıbrıs'ı ele geçirme amaçlarından birisi adayı olası düşman varlığından korumaktı.³³

Berlin görüşmeleri İngiltere'nin öncülük etmesiyle 13 Haziran günü başlamış, 14 Haziran'da Salisbury ve Shuvalov'un 30 Mayıs tarihinde ilk mutabakatı sağladıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde çalkantıya neden olmuş ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni parçalamak için Rusya ve Avusturya ile örtülü bir antlaşmaya vardığı tezini güçlendirmiştir. Bu bilginin açığa çıkarılması İngiltere'nin Rusya'yı diğer devletlere karşı zor bırakma çabasıdır.³⁴ Böylece Rusya konferans sırasında kendine verilenlere razı olacaktı. İngiliz Hükümeti, Osmanlı Devleti ile Kıbrıs Konvansiyonu'nu kararlaştırdıktan sonra 3 Haziran'da Paris Antlaşması'na taraf devletlerle ilgili oturumun 13 Haziran'da yapılacağını bildirmiştir. Berlin ve St. Petersburg ile ön mutabakata varan Salisbury 11 Haziran'da Berlin'de olacaktı. Lord Salisbury ayrılmadan önce İngilizlerin tutumunu Musurus Paşa'ya bildirmiştir. Bunun yanı sıra Kıbrıs ile ilgili anlaşmanın konferansın neticelenmesi ile birlikte açıklanacağına dair söz almıştı. Musurus Paşa'ya bu konuda Daily Telegraph gazetesine hiç bir beyanda bulunmaması Safvet Paşa tarafından bildirildi. Safvet Paşa, Berlin'de bulunan Alexander Paşa'yı Rus saldırısına karşı imzalanan konvansiyon hakkında bilgilendirmiş ve İngiliz elçisinin kendisinden durumu onaylayan bir ferman talep ettiğini bildirmiştir. Toplanan Şura, fermanın konferans sonrasında bırakılması gerektiğini bu onayın Rusya ve Yunanistan'ı kışkırtacağını düşünmektedir. Lord Salisbury'e durum iletilmeli ve istenilen cevap acilen gönderilmelidir. Zira Osmanlı Devleti'ne göre bu takas politik olarak önemsiz bir gelişme haline gelmeli ve bu sırada Osmanlı Devleti adadaki insanları bu duruma hazırlamalıdır.³⁵

Bu yazışmadan görüleceği üzere olası bir Rus saldırısı Osmanlı Devleti'ne göre kaybedilecek topraklardan daha tehlikeli addedilmektedir. Delegeler arasında yapılan anlaşmada sadece Asya'da bulunan toprakların Rus istilasına karşı savunulacağı vurgulanmıştır.³⁶ Lord Salisbury'e göre Türkiye, olası bir Rus saldırısı karşısında Anadolu'daki topraklarını askeri olarak savunamayacaktır. Başbakan Disraeli, Kraliçe'ye Kıbrıs'ın ele geçirilmesinin Anadolu'nun işgalini engelleyeceğini ve Hindistan yolunun güvenliğini sağlayacağını bildirmiştir.³⁷ İngiltere'nin Kıbrıs planı 16 Mayıs'ta parlamentoda onaylanarak Layard'a bir mektupla bildirildi. Buna göre Osmanlı Devleti idari reformlarda İngiltere ile birlikte çalışacak ve İngiltere Kıbrıs adasını ele geçirecektir.³⁸ Osmanlı Devleti şimdiye kadar iyi niyetini belli etmiş olan İngiltere'ye geçici olarak kullanması (*suret-i muvakkatta tasarruf*) amacıyla vermiştir. Bırakılan adada bir mahkeme-i şeriyye bulunacak ve Müslümanların hukuki işlerini yürütecektir. Bu yetkili adalılar arasından Osmanlı Devleti

³² Salâhi R. Sonyel, "In the Light of British Foreign Office Documents: How Abdulhamit, the Ottoman Sultan, Leased Cyprus to Britain Within Forty-Eight Hours", *Belleten* 42, no. 168, October 1978, s. 745-746.

³³ Naomi Rosenbaum, "Success in Foreign Policy: The British in Cyprus, 1878-1960", *Canadian Journal of Political Science* 3, no. 4 1970, s. 616.

³⁴ Lee, *age.*, s. 89-91.

³⁵ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Siyasî Kısmı Belgeleri (HR.SYS), 1244 – 2, M-03-06-1878.

³⁶ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Tercüme Odası Belgeleri (HR.TO), 254 – 59, M-04-06-1878; BOA., Sadâret Resmî Maruzât Evrakı (Y.A.RES), 1 – 44, H-09-08-1295.

³⁷ Sonyel, *age.*, s. 748-749.

³⁸ Sonyel, *age.*, s. 748-750.

tarafından tayin edilecektir. Memurların maaşları İngiltere tarafından ödenecek buradan artan gelirler İstanbul'a gönderilecekti.³⁹

Berlin Konferansı sürerken Alexander Bey gelişmeleri bildirmiştir. Buna göre Salisbury, Kıbrıs adasının devrine ilişkin fermanın bir an önce yayınlanmasını istemektedir. Ayrıca fermanın gizli tutulacağını ve fermanın önce İngiltere'nin adayı kullanma yönünde bir faaliyette bulunmayacağını vaat etmiştir.⁴⁰ Fermanın reddedilmesi üzerine İngiltere, Osmanlı Devleti'ni minnetsizlik ve kötü niyetle suçlayan bir telgraf göndermiştir. Burada Salisbury, Bismark'ın Teselya, Epir ve Girit'in Yunanistan'a bırakılması tekliflerini daha fazla savuşturmayacağını ileri sürmüş fermanın aynı gün öğleden sonra çıkmasını istemişti.⁴¹ II. Abdülhamid'in 29 Haziran 1878 tarihli Hatt-ı Hümayunu ile muahede kabul edilmiştir⁴² ancak fermanın çıkması muahedenin iç hukukta yasallaşmasını sağlayacaktır. Bu fermanın ivedilikle çıkmaması üzerine, 5 Temmuz'da talep edilen ferman çıkmazsa İngiltere adayı gerekirse silah zoruyla alacağını bildirmiştir.⁴³ Bunun üzerine ferman 7 Temmuz'da çıkarılmıştır. Fermanın gayesi olarak Ayastefanos Antlaşması'nın tadil ve ıslahatı belirtilmiştir. Böylece 4 Haziran'da taraflar arasında kabul edilen konvansiyon değiştirilmeden fermana girmiştir.⁴⁴

Fermanın kabul edilmesi ile İngilizler adayı alıkoymak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar sona erdikten sonra İngilizler ilk kez 12 Temmuz 1878'te Kıbrıs'a asker çıkarmıştı. Kıbrıs'ta bulunan karantina yetkilileri durum hakkında talimat gönderilmesini arz etmiştir.⁴⁵ İngiltere'nin adayı alıkoyması daha sonra gazeteler vasıtasıyla Osmanlı vatandaşlarına duyuruldu.⁴⁶ Osmanlı Devleti iki devlet arasında imzalanan antlaşmanın her iki tarafça onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini bildirdi.⁴⁷ Kıbrıs Valisi Wolseley, asker ve cephane yüklü bir gemi ile 27 Temmuz'da Kıbrıs'a ulaşmak üzere Malta'dan yola çıkmıştır.⁴⁸ Osmanlı Devleti askerlerine ait eski alet ve eşya adada bırakılmış, yerli askerler evlerine gönderilmiş, yabancı askerler Akdeniz boğazına sevk edilmiştir.⁴⁹ Prangabend ve mahpusların adadan Adana, Halep ve Rodos gibi başka yerlere sevk edilmesine karar verildi.⁵⁰ Temmuz ayından itibaren adada bulunan memurların maaşları İngiltere tarafından verilecekti. Devlet dairelerinde bulunan eşyalar durumuna göre ya nakledilmiş ya da bulunduğu bölgede satılmıştı.⁵¹ İngiltere 1 Ekim 1878 tarihinde adanın bir Yüksek Komiser ve Kumandan tarafından yönetileceğini bildiren 28 maddelik kararı The London Gazette olarak bilinen resmi gazetede yayınlamıştır.⁵²

İngilizlere göre İstanbul'a 650, İskenderiye'ye 250 ve İskenderun'a 125 mil uzaklıktaki Kıbrıs adası askeri üs olarak mükemmel bir konumdadır. İskenderun'dan Halep'e yapılacak

³⁹ BOA., Nâme-i Hümayûn Defterleri (A.DVNS.NMH.d), 14 – 35, H-03-06-1295.

⁴⁰ BOA., Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı (Y..PRK.HR.), 3 – 13, H-04-07-1295.

⁴¹ BOA., Yıldız Perakende Evrakı Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği (Y..PRK.TKM.), 2-11, H-06-07-1295.

⁴² BOA., Kıbrıs Millî Arşivi Fetva Eminliği Evrakı (KB.MAA.FE.), 7 – 49, M-30-06-1878.

⁴³ BOA., Y..PRK.TKM., 2 – 14, H-07-07-1295.

⁴⁴ BOA., İrade Hariciye (İ..HR.), 277 – 16926, H-05-07-1295; BOA., Y..EE., 94 – 76, H-06-07-1295.

⁴⁵ BOA., HR.SYS., 897 – 4, M-12-07-1878.

⁴⁶ BOA., Y..EE., 42 – 225, H-16-07-1295.

⁴⁷ BOA., HR.TO., 476 – 6, M-18-07-1878.

⁴⁸ BOA., HR.SYS., 897 – 5, M-27-07-1878.

⁴⁹ BOA., İrade Dahiliye (İ..DH.), 770 – 62742, H-27-07-1295.

⁵⁰ BOA., Şûra-yı Devlet Evrakı (ŞD.), 1283 – 14, H-24-10-1295; BOA., ŞD., 2342 - 17, H-22-11-1295; BOA., HR.TO., 253 – 59, M-14-08-1878; BOA., Hariciye Nezareti Hukuk Kısmı Evrakı (HR.H.), 486 – 17, M-03-02-1879.

⁵¹ BOA., HR.SYS., 897 – 7, M-28-08-1878.

⁵² BOA., 897 – 10, M-03-10-1878.

bir demiryolu ile asker sevki kolayca yapılabilirdi. Famagusta'da bulunan limanın hemen onarılması planlanmıştır. Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakıldığı İstanbul'dan Berlin'e çekilen bir telgrafla bildirilmişti. İngiltere'nin adayı işgal ya da satın alma gibi bir planı yoktu. Osmanlı Devleti, İngiltere'ye adaya yerleşmesi için izin vermiştir. Böylece Asya kıtasında yer alan toprakların güvenliğinin temin edilmesi planlanmıştır.⁵³ Daily Telegraph'a göre Kıbrıs adasında İngiliz varlığı Fırat vadisinin bu devlet tarafından kontrol edilmesini sağlayacaktı. Buna rağmen Fransa ve İtalya bu duruma ses çıkarmadı. Bu antlaşma neticesinde Türkiye, Anadolu'da bulunan topraklarını teminat altına almıştır. Rusya, Kars ve Batum'da kendi egemenliği tanındığı sürece Kıbrıs'ta İngilizlerin varlığını kabul etmiştir.⁵⁴

İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında 4 Haziran 1878 yılında Kıbrıs Konvansiyonu imzalanmıştır. Salisbury bu konvansiyonun gelişimini Layard'a düzenli olarak bildirmiştir.⁵⁵ *Marquis of Salisbury'den Layard'a gönderilen 30 Mayıs tarihli bir 1 numaralı belgede* San Stefano (Ayastefanos) Antlaşması şartlarının Avrupa ülkelerinin çıkarları doğrultusunda değiştirileceği bildirilmektedir. Ancak Türkiye'nin Anadolu toprakları hakkında benzeri gelişme görmek mümkün değildir. Rusya'nın Batum'dan ve Aras nehrinin kuzeyinden çekilmesi olası değildir. Bu durumda İngiliz Hükümeti ya antlaşmanın iptalini sağlamalı ya da buna karşı girişimlerde bulunmalıdır. İngiliz Hükümeti'nin Anadolu'da yer alan değişik dinden ve milletlerden toplumlara kayıtsız kalması imkânsızdır. Bu toplumların kendini irade ya da bağımsızlık gibi bir hedefleri yoktur ve bölgedeki huzurun teminatı Osmanlı Sultanı'dır. Ancak buralarda gerçek bir Osmanlı varlığından ziyade Osmanlı Devleti'ne bir sempatiden bahsetmek daha doğru olur. Devamlı yenilgiler ve itibar kaybı buralarda merkezi idareye yönelik hızlı bir tepkiye ve merkezden uzaklaşmaya neden olacaktır. Eğer Suriye, Mezopotamya ve Anadolu, Osmanlı Devleti'nin sürekliliği ve gücüne dair bir şüpheye düşerse, derhal devletin çöküşü ve yeni gelecek idare hakkında hesap yapmaya başlayacaklardır.

Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'dan başlayan kışkırtmaları yeterli olmazsa işgalci ordular Anadolu'daki Osmanlı varlığını yok edecektir. Nihayetinde Asya'da hep olduğu gibi zayıflayan güç terk edilecek ve toplum yeni yükselen güce doğru yığılmaya başlayacaktır. Bu bölgelerde çıkarları olan İngiliz Hükümeti'nin bu çöküşü engellemek için girişimlerde bulunmadan bu durumu kabullenmesi mümkün değildir. Bunun için askeri girişimlerde bulunması makul değildir. Böyle bir girişim zor ve maliyetli olacaktır. Tehlikeler içeren bu plan savaş sonrası oluşan felaketin getirdiği sefaletin engellenmesine dönük önlemler alınması ile mümkün olabilirdi. Burada böyle bir gücün varlığı sayesinde Rusya ve Osmanlı Devleti arasında silahlı bir çatışmanın önüne geçilecektir. Eğer böyle bir taahhüt tam ve şartsız olarak verilirse bu ihtimal bitecek ve Anadolu'da yaşayan toplumlara devletin çökmediği ve yaşadığı gösterilecektir. Fakat İngiltere'nin bunu yapması için iki şartı vardır.

İngiliz hükümetine göre ilk şart olarak hükümet gayrimüslimlerin yaşadığı bölgelerde gerekli reformları bir an evvel yapmalı ve bu durumu teminat altına almalıdır. Bölgede liyakat sahibi idarecilerin görevlere atanması, yapılacak hukuki düzenlemelerden daha önemlidir. Bölgede yaşayan toplumun şartlarını iyileştirecek bu tür girişimlerde İngiliz hükümetinin etkinliğine izin verilmelidir. Bu fikirlerin icrasını sağlamak amacıyla İngiltere'nin Anadolu'ya

⁵³ Submarine Telegraph, and Our Special Correspondent. "The Berlin Congress", Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5

⁵⁴ By Daily Telegraph Special Wire, From Our Own Correspondent. "England and Cyprus", Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5

⁵⁵ "The Anglo-Turkish Treaty", Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5

yakın bir yerde konumlanmasına izin verilmelidir. İngiliz yetkililer ve subaylar bu projenin güvencesidir. Kıbrıs adası bu bağlamda en ideal yer olarak belirlenmiştir.⁵⁶ İngiliz Hükümeti Sultan'dan egemen bir toprak parçasını devretmesini ya da burada vergi haklarından vazgeçmesini istemeyecekti. Bunun aksine Sultan'ın idaresi ve egemenliği devam ederken, harcamalardan artan gelir İngiliz idaresi tarafından doğrudan Sultan'ın hazinesine aktarılacaktır. Bu antlaşma Rusya'nın Anadolu'da meydana gelecek olası işgallerine karşı yapıldığı için, tehlike ortadan kalkarsa önleyici antlaşma son erecektir. Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'u daha sonra iade ederse Kıbrıs konvansiyonunun hükümleri geçersiz olacak ve İngiliz Hükümeti adayı boşaltacaktı. Eğer Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'da hâkimiyetini devam ettirmesinin yanı sıra Rusya, Barış Antlaşması ile belirlenen sınırların dışında Osmanlı ülkesine saldırırsa İngiltere Sultan'ın yanında silahlı olarak yer alacaktı. Bunun için Sultan, iki devlet arasında daha sonra belirlenmek üzere bölgede gerekli reformları yapmayı ve kararlaştırılan tedbirlerin alınması ve uygulanması için Kıbrıs adasının İngiltere tarafından ele geçirilmesini ve idare edilmesini kabul ettiğini Salisbury beyan etmiştir.

Sir. A. H. Layard'dan Marquis of Salisbury'e gönderilen 5 Haziran tarihli 2 numaralı belgede İngiltere ve Türkiye arasındaki Savunma İttifakı Konvansiyonu'nun Yıldız Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Safvet Paşa ve Layard arasında imzalandığını bildirilmiştir. Buna göre İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında 4 Haziran imzalanan Savunma İttifakı Konvansiyonu şöyledir.

Birinci madde: Kars, Ardahan ve Batum'dan herhangi biri Rusya egemenliğinde kalmaya devam eder, Rusya gelecekte Sultan'ın Barış Antlaşması çerçevesinde belirlenen Anadolu'daki topraklarını hedef alarak egemenliğini genişletmek isterse, İngiltere silah gücü ile egemenliğini savunan Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacaktır.

Karşılığında, Sultan İngiltere'ye iki devlet arasında daha sonra belirlenmek üzere bölgedeki gayrimüslimleri ve diğer tebaayı korumak üzere gerekli reformları yapmayı; İngiltere'nin kararlaştırılan tedbirleri alması ve uygulaması için Kıbrıs adasını ele geçirmesine ve idare etmesine izin verecektir.

İkinci madde: Bu konvansiyon onaylanmalı ve onaylanan metinler bir ay veya daha kısa bir süre içinde takas edilmelidir. Aşağıda adı belirtilen yetkililer metni imzalamış ve mühürlerini basmıştır. (A. H. Layard, Safvet)

Sir. A. H. Layard'dan Marquis of Salisbury'e gönderilen 1 Temmuz tarihli bir 3 numaralı belgede Layard, İngiltere ve Türkiye arasında kendisi ve Sadrazam tarafından imzalanan Konvansiyonu'nun ekinin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bu çerçevede İngiltere Kıbrıs adasını işgal edecektir. Üçüncü ve dördüncü maddelerden belirttiğiniz değişiklikleri yaptım ve bu sayede üçüncü maddeye göre Bab-ı Ali elde edilecek gelirin ortalamasını talep edemeyecek bunun yerine izin verilen ya da satılan kadar olacak. Sadrazam üçüncü maddede ısrarcı oldu ancak harcamalardan geriye kalan fazla miktarın tutarı daha sonra belirlenecektir. Adanın boşaltılması halinde Türkiye'nin çağrılmaması ve yatırımlar için Osmanlı Devleti'nin ödeme yapması gibi hükümler Sadrazam'ın bunların daha sonra şekilleneceği yönünde güvence vermesi üzerine İngiltere'nin rezervleri göz önünde bulundurularak ekten çıkarılmıştır.

Türkiye ve İngiltere arasında 4 Haziran 1878'de imzalanan Savunma İttifakı Konvansiyonunun Eki:

⁵⁶ Kyrillos, *agm.*, s. 215-217.

Her iki antlaşma tarafı şu konuda uzlaşmıştır ki İngiltere, Kıbrıs Adası'nın ele geçirilmesi ve yönetilmesinde aşağıdaki şartlara uymayı kabul etmiştir.

1. Müslüman dinine ait bir mahkeme (şeri mahkeme) adadaki varlığını devam ettirecektir. Mahkeme sadece adadaki Müslüman nüfusun adli işleri ile ilgilenecektir.
2. Adadaki vakıfları idare etmek üzere İngiltere tarafından belirlenen bir delege ile beraber bir kişi Türkiye tarafından belirlenecektir. Bu kişi Kıbrıs'ta mevcut Müslüman okulları, camileri ve mezarlıklarına ait mülklerin, arazileri ve gelirlerin idaresinden sorumlu olacaktır.⁵⁷
3. İngiltere, Osmanlı Devleti'ne harcamalardan geriye kalan vergi miktarını verecektir. Bu miktar son beş yılın ortalamasına göre hesaplanacak ve karşılaştırılacaktır. Bu miktar şimdilik 22936 akça olarak belirlenmiştir ve İngiliz kullanım alanları ile idari topraklardan elde edilen alım satım geliri bu miktarın dışında tutulacaktır.
4. Osmanlı Devleti, Kıbrıs'ta kendisine ait (*Arazi-i Miriyye ve Emlak-i Hümayun*) araziye ve mülkleri istediği gibi satabilir ya da kiralayabilir. Bu tür yerlerden elde edilen üretim üçüncü maddede belirtilen adadan elde edilen gelirler kısmına girmez.
5. İngiliz Hükümeti yetkili otoriteleri vasıtasıyla kamu yatırımları ya da diğer kamu işleri için gerekli araziye ya da tarım için kullanılmayan bir araziye uygun bir fiyattan satın alabilir.
6. Eğer Rusya son savaşta ele geçirdiği Kars ve diğer yerleri geri verirse İngiltere, 4 Haziran Kıbrıs Konvansiyonu ile yerleştiği Kıbrıs adasını boşaltacak ve böylece Kıbrıs Konvansiyonu son bulacaktır. Bu ek 1 Temmuz 1878'de İstanbul'da imzalanmıştır.⁵⁸

Her ne kadar Abdülhamid, dini ve idari bağları korumak istese de bu İngilizlerin idaresi altında mümkün olmadı. Özellikle vakıf idarecilerinin atamalarının gecikmesi ya da göz ardı edilmesi bu işlevin İngilizler tarafından tayin edilen kişilerde kalmasına neden oldu. İngilizler adadan elde edilen vergiyi İstanbul'a göndermeye devam ettiler.⁵⁹

c. Kıbrıs'ın Bırakılmasının Etkileri ve Sonuçları

Gladstone'a göre Kıbrıs Konvansiyonu İngiliz İmparatorluğu'nun gereksiz genişlemesine neden olmuş ve Paris Antlaşması'nın gerekliliklerinin aksine gizlice yapılarak uluslararası hukuka zarar vermiştir. Gladstone konvansiyona karşı çıksa da⁶⁰ gerekliliklerinin yapılacağını eklemiştir.⁶¹ Ayrıca İngiliz basını bu konvansiyonu İngiliz diplomasisinin bir lekesi olarak tanımlamıştır.⁶² İngilizler için Kıbrıs adası sefalet içerisinde bir bölgedir.⁶³ İngilizlerin adaya yerleşerek Osmanlı Devleti'ne destek vermesi ve koruma vaat etmesi Osmanlı idaresinde

⁵⁷ BOA, HR.TO., 476 – 6, M-18-07-1878.

⁵⁸ "The Anglo-Turkish Treaty", Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5; Frederic Henry Fisher, *Cyprus, Our New Colony and what We Know about it* G. Routledge: 1878, s. 122; BOA, Hariciye Nezareti Tahrirat (HR.TH.), 28 – 3, M-02-07-1878.

⁵⁹ Eleni Bouleti, "Early Years of British Administration in Cyprus: The Rise of Anti-Colonialism in the Ottoman Muslim Community of Cyprus, 1878-1922", *Journal of Muslims in Europe* 4, no. 1 2015, s. 75-77.

⁶⁰ W E. Gladstone, "England's Mission", *The Nineteenth Century: a Monthly Review*, Mar. 1877-Dec. 1900; London Vol. 4, Iss. 19, Sep 1878, s. 560-561.

⁶¹ Medlicott, *agm.*, s. 186-187.

⁶² Andrekos Varnava, "Punch and the British Occupation of Cyprus in 1878", *Byzantine and Modern Greek Studies* 29, no. 2 2005, s. 170.

⁶³ Kyriacos Demetriou, "Victorian Cyprus: Society and Institutions in the Aftermath of the Anglo-Turkish Convention, 1878–1891", *Byzantine and Modern Greek Studies*, no. 21 1997, s. 15.

herhangi bir değişikliğe neden olmamıştı. Reformlar yapılmamış ve Rus tehdidi ortadan kalkmamıştır.⁶⁴ Kıbrıs'ın ele geçirilmesini savunan taraf İngiltere'nin, Müslüman vatandaşların temsilcisi halifenin yanında olduğunu ve Anadolu'da reformları yapabilecek tek kişinin yine Sultan olduğunu ifade etmiştir. Zira Sultan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'ın vermediği borçları ödemeye devam etmektedir.⁶⁵ Osmanlı Devleti adadan yıllık 100 bin pound gelir elde etmeye devam etmiştir. Ancak adanın ticaret hacmi 16 milyon pounddan 77 milyon pounda yükseldiği için halk bunu kolayca yapabilmıştır.⁶⁶ İngiltere, en başta Kıbrıs gelirlerine borçlar nedeniyle el koymayı düşünmemiştir.⁶⁷ Özellikle muhafazakâr parti tarafından Disraeli bölgeyi silah deposu olarak görmekle suçlanmıştır. Ada hakkında hiçbir şey bilmemektedirler ve romantik isteklerinden başka fikirleri yoktur söylemiyle eleştirilere maruz kalmıştır.⁶⁸

Kıbrıs'ın alıkonulmasına paralel Anadolu'da yürütülen faaliyetler beklenen sonuçları üretilmedi. Örneğin askeri yetkililer Wilson ve Stewart'ın Nusayri ve Arap aşiretleri ziyaret etmesi Osmanlı Devleti'nin tepkisini çekmiş, şeyhler tutuklanmıştır. Bölgedeki İngiliz etkinliğini artırmak için diğer yerlerdeki askeri konsoloslukların kapatılması ve Halep'te genel konsolosluk açılması planlanmıştır.⁶⁹ İngiliz-Osmanlı Konvansiyonu sözde kalmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler bu reformların gerçekleşmesine bağlıydı. Fransız gazetesi *Journal des Debats*'a göre bu sistem insanların devlete olan güvenini daha da azaltmaktadır. Nitekim ıslahatlarda yeterli etkiyi görmediğini düşünen H. Layard'ın isteğiyle Erzurum Valisi Derviş Paşa görevinden alınmıştır.⁷⁰

İngilizlere göre Anadolu'nun denizde güvenliği ancak Batum'un merkez olarak kullanılmasıyla sağlanabilirdi.⁷¹ Kars düştükten sonra en iyi savunma Erzurum'da yapılabilir ve bunun için en uygun yer Deveboynu adı verilen bölgedir.⁷² Kıbrıs adası cephanelik olarak kabul edilirse Antakya, Anadolu içlerine operasyon yapmak için en iyi konumda bulunmaktadır. Antakya'dan Erzurum'a askeri sevkiyat iki ayda gerçekleşebilir ve Nisan'da başlarsa Haziran'da Erzurum'da olacaktır.⁷³ Nihai olarak İngiltere'nin bu planları beklenen sonuçları üretmekten uzaktır. Konsolosluklar kapatılmış, İngiltere'nin Mısır'ın işgali ile Kıbrıs'a ihtiyacı kalmamıştır. Almanya'nın bölgede etkinliğini artırması ve Osmanlı Devleti ile diplomatik ve askeri işbirliğine gitmesi İngiltere'nin Anadolu'yu koruma politikasından vazgeçmesine neden olmuştur.

Sonuç

Kıbrıs Konvansiyonu ile Osmanlı Devleti, Rusya'nın Anadolu'yu işgal etmesinin önüne geçmeyi hedeflemiştir. Buna göre Rusya Kars, Ardahan ve Batum'da kalmaya devam ettiği

⁶⁴ Hansard, Sir W. Court, House of Commons, "Address In Answer To Her Majesty's Most Gracious Speech", V. 45, Column 60-61, 19 Ocak 1897.

⁶⁵ Hansard, Mr. Gibson Bowles, House of Commons, "Address In Answer To Her Majesty's Most Gracious Speech", V. 45, Column 104-107, 19 Ocak 1897.

⁶⁶ Hansard, Marquess of Salisbury, House of Lords, "Cyprus", V. 252, Column 1320, 7 Haziran 1880.

⁶⁷ Hansard, The Chancellor of Exchequer, House of Commons, "The Tribute of Cyprus", V. 241, 22 Temmuz 1878.

⁶⁸ Varnava, *agm.*, s. 173.

⁶⁹ Medlicott, *agm.*, s. 202-204.

⁷⁰ Daily Telegraph Special Wire, et al. "Affairs of the Porte", Daily Telegraph, 26 Aug. 1879, s. 3.

⁷¹ TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876, s. 11.

⁷² TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876, s. 85-86.

⁷³ TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876, s. 130-131.

sürece İngiltere adada kalmaya devam edecekti. Kıbrıs'ın savunma merkezi ve cephanelik olarak seçilmesinin nedeni kolay savunulması ve Antakya, Halep gibi merkezlere yakınlığıdır. Zira İngilizler olası bir Rus işgalinde İskenderun'a asker çıkararak Antakya ve Halep üzerinden kuzeye sevk etmeyi hedeflemiştir. Bölgede sadece askeri değil diplomatik faaliyetler de Rus tehdidini bertaraf etmek için artırılmıştır. İngiltere açtığı askeri konsolosluklar ile Ermenilere yönelik reform faaliyetlerini yönettiğini iddia etmiştir. Ancak bu konsolosluklar hem askeri bilgi elde etmek hem de Ermenilere, İngiliz varlığını göstermek için kullanılmıştır. Nitekim böylece hem Rus etkisi kırılacak hem de Ermeniler İngiliz etkisine girecekti. Neticede bu tür konsolosluklar beklenen sonuçları üretememiş ve amaçlarının dışına çıkmıştır. Konsolosların hem Ermenilerle hem de Araplarla iç içe olmaları Osmanlı Devleti'ni tedirgin etmiştir. Hilafet nedeniyle II. Abdülhamid ile düşman olmak istemeyen İngiltere, konsoloslar vasıtasıyla Arap şeyhlerini Haşimi hilafetine teşvik etmiştir. Bu durum hem Hindistan yolunun korunmasını hem de Doğu Sorunu'nda Rusya'nın en az kazanan tarafta olmasını hedeflemiştir. Nihai olarak Hindistan yolunu korumak ve Anadolu'nun olası işgali neticesinde bölgedeki etkisini kaybetmek istemeyen İngiltere, Kıbrıs'ı ele geçirmiştir. Almanya'nın II. Abdülhamid ile güçlü bir askeri ve diplomatik ilişkiler kurması ve Mısır'ın işgal edilmesi İngiltere'nin Kıbrıs'a attığı önemin azalmasına neden olmuştur.

KAYNAKLAR

I. Arşiv Kaynaklar

- TNA, FO, 881/3677. The Theater of War in Asiatic Turkey and Caucasia, War Office: London, 1876.
- Hansard, Sir W. Court, House of Commons, "Address In Answer To Her Majesty's Most Gracious Speech", V. 45, Column 60-61, 19 Ocak 1897.
- Hansard, Mr. Gibson Bowles, House of Commons, "Address In Answer To Her Majesty's Most Gracious Speech", V. 45, Column 104-107, 19 Ocak 1897.
- Hansard, Marquess of Salisbury, House of Lords, "Cyprus", V. 252, Column 1320, 7 Haziran 1880.
- Hansard, The Chancellor of Exchequer, House of Commons, "The Tribute of Cyprus", V. 241, 22 Temmuz 1878.
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Yıldız Esas Evrakı (Y..EE.), 4 – 13/ 94 – 78/ 42 – 225/ 94-76.
- Hariciye Nezâreti Londra Sefareti Belgeleri (HR.SFR.3), 263 – 25.
- Siyasî Kısmı Belgeleri (HR.SYS), 1244 – 2/ 897 – 4/ 897 – 5/ 897 – 7.
- Tercüme Odası Belgeleri (HR.TO), 254 – 59/ 476 – 6/ 253 – 59/ 476 – 6.
- Sadâret Resmî Maruzât Evrakı (Y.A.RES), 1 – 44.
- Nâme-i Hümâyûn Defterleri (A.DVNS.NMH.d), 14 – 35.
- Yıldız Perakende Evrakı Hariciye Nezareti Maruzatı (Y..PRK.HR.), 3 – 13.
- Yıldız Perakende Evrakı Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği (Y..PRK.TKM.), 2-11/ 2-14.
- İrade Hariciye (İ..HR.), 277 – 16926.
- Kıbrıs Millî Arşivi Fetva Eminliği Evrakı (KB.MAA.FE.), 7 – 49.
- İrade Dahiliye (İ..DH.), 770 – 62742.
- Şûra-yı Devlet Evrakı (ŞD.), 1283 – 14/ 2342 – 17.

Hariciye Nezareti Hukuk Kısmı Evrakı (HR.H.), 486 – 17.

BOA., 897 – 10, M-03-10-1878.

Hariciye Nezareti Tahrirat (HR.TH.), 28 – 3.

II. Gazeteler

“Turkish Finance”, Times, 10 Oct. 1881, s. 5.

“The Turkish Debt”, Times, 21 Jan. 1882, s. 10.

Ashmead Bartlett, “Turkish Compassionate Fund”, Daily Telegraph, 6 Aug. 1878, s. 3.

Submarine Telegraph, and Our Special Correspondent. “The Berlin Congress”, Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5

By Daily Telegraph Special Wire, From Our Own Correspondent. “England and Cyprus”, Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5

“The Anglo-Turkish Treaty”, Daily Telegraph, 9 July 1878, s. 5.

Daily Telegraph Special Wire, et al. “Affairs of the Porte”, Daily Telegraph, 26 Aug. 1879, s. 3.

III. Makale ve Kitaplar

BALEVA, Martina, “The Empire Strikes Back. Image Battles and Image Frontlines during the Russo-Turkish War of 1877–1878”, *Ethnologia Balkanica*, no. 16, 2012, 273-294.

BOULETI, Eleni, “Early Years of British Administration in Cyprus: The Rise of Anti-Colonialism in the Ottoman Muslim Community of Cyprus”, 1878-1922”, *Journal of Muslims in Europe* 4, no. 1 2015, 70-89.

BROWNE, Edward G. “England's Duty to Cyprus”, *The New Review; London*, vol. 15, no. 90, Nov 1896, 510-523.

BUCKLER, Francis William, “The Political Theory of the Indian Mutiny”, *Transactions of the Royal Historical Society*, no. 5, 1922, 71-100.

DEMETRIOU, Kyriacos, “Victorian Cyprus: Society and Institutions in the Aftermath of the Anglo-Turkish Convention, 1878–1891”, *Byzantine and Modern Greek Studies*, no. 21 1997, 1-29.

DİKMEN, Nedim. “Osmanlı Dış Borçlarının Ekonomik ve Siyasi Sonuçları”, *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, no. 19.2, 2005, 137-159.

FISHER, Frederic Henry, *Cyprus, Our New Colony and what We Know about it*, G. Routledge 1878.

GLADSTONE, W E., “England's Mission”, *The Nineteenth Century: a Monthly Review*, Mar. 1877-Dec. 1900; London Vol. 4, Iss. 19, Sep 1878.

GÖKBİLGİN, M. Tayyip. “1840'tan 1861'e Kadar Cebel-i Lübnan Meselesi ve Dürziler”. *Bellekten*, vol. 10, no. 40, 1946, 641-704.

GÖRÜR, Emel Demir, “Teğmen Herbert Chermiside'in Raporlarında Keldaniler, Nasturiler, Yezidiler Ve Kürtler (1881-1882)”, *Tarih İncelemeleri Dergisi* 36, no. 1, July 2021, 91-136.

GÖRÜR, Halil İbrahim, “İngiltere'nin Diyarbakır Konsolosluğu: Açılışı ve İlk Dönem Faaliyetleri 1854-1860”, *OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi*, no. 45, January 2019, 83-121.

- KARLIOĞLU, Fatih, "Van'da Coğrafyacı Bir İngiliz Konsolos Yardımcısı Yüzbaşı Bertram Dickson'ın Kolonyal Bağları ve Osmanlı-İran Sınırı Üzerine Gözlemleri", *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi* 4, no. 8, Temmuz 2022, 803-826.
- KYRILLOS, Nikolaou, "Un coup diplomatique et géostratégique britannique : la prise de Chypre par l'Angleterre (1878) et la réaction française", *Cahiers de la Méditerranée*, 71, 2005, 213-226.
- LEE, Dwight E., "A Memorandum Concerning Cyprus, 1878", *The Journal of Modern History*, no. 3.2, 1931, s. 235-241.
- LEE, Dwight E., *Great Britain and the Cyprus Convention Policy of 1878*, Cambridge, 1934.
- MEDLICOTT, William Norton, "The Gladstone Government and the Cyprus Convention, 1880-85", *The Journal of Modern History*, no. 12.2 1940, 186-208.
- PARPPEI, Kati, "This Battle Started Long Before Our Days..." The Historical and Political Context of the Russo-Turkish War in Russian Popular Publications, 1877-78", *Nationalities Papers*, no. 49.1, 2021, 162-179.
- RICHTER, Heinz A., "The Grand Game and Britain's Acquisition of Cyprus", *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılıığı*, no. 12.17 2014, 85-96.
- ROSENBAUM, Naomi, "Success in Foreign Policy: The British in Cyprus, 1878-1960", *Canadian Journal of Political Science* 3, no. 4 1970, 605-627.
- SONYEL, Salâhi R., "In the Light of British Foreign Office Documents: How Abdulhamit, the Ottoman Sultan, Leased Cyprus to Britain Within Forty-Eight Hours", *Belleten* 42, no. 168, October 1978, 745-760.
- VARNAVA, Andrekos, "Punch and the British Occupation of Cyprus in 1878", *Byzantine and Modern Greek Studies* 29, no. 2 2005, 167-186.
- WHITEHEAD, Cameron, "Reading beside the Lines: Marginalia, WE Gladstone, and the International History of the Bulgarian Horrors", *The International History Review*, no. 37.4, 2015, 864-886.